

El papel de la imagen en la filosofía del NosOtros

Entrevista a Ricardo Espinoza Lolas¹

de Fabiana Pellegrini²

Received: 02.05.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20609771](https://doi.org/10.5281/zenodo.20609771)

Introducción

En el panorama de la filosofía contemporánea, la obra de Ricardo Espinoza Lolas ocupa un lugar singular por la radicalidad de su propuesta teórica y por la amplitud de los campos que atraviesa. Filósofo formado entre las páginas de Hegel, Nietzsche, Zubiri y otros grandes pensadores, Espinoza ha desarrollado durante décadas un pensamiento propio cuyo eje articulador es el concepto de NosOtros, una categoría que busca pensar lo humano desde una perspectiva relacional, dinámica y material, capaz de superar las dicotomías modernas entre individuo y comunidad, sujeto y mundo, teoría y praxis. Este concepto, trabajado a lo largo de una extensa producción filosófica, se ha convertido en una de las contribuciones más originales de su obra y en el núcleo desde el cual ha abordado cuestiones tan diversas como el capitalismo contemporáneo, la política, la estética, la técnica, la corporalidad y la experiencia de lo real.

¹ Ricardo Espinoza Lolas es Jefe de Investigación del Instituto de Filosofía y Catedrático de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ricardo.espinoza@pucv.cl, <https://orcid.org/0000-0002-4215-1419>

² Fabiana Pellegrini es doctoranda e investigadora en formación del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, fabpelle@ucm.es, <https://orcid.org/0009-0001-5510-9877>

Sin embargo, los desarrollos más recientes de su pensamiento muestran un desplazamiento significativo. Sin abandonar el trabajo conceptual que ha caracterizado toda su trayectoria, Espinoza introduce ahora una dimensión inédita: la centralidad de la imagen. Más precisamente, la figura de la Barca del NosOtros aparece como una imagen-concepto destinada a expresar aquello que el concepto, por sí solo, ya no puede contener plenamente. Lejos de tratarse de una sustitución de la filosofía por la estética o de una renuncia al rigor conceptual, este giro propone una nueva articulación entre pensar y crear, entre reflexión e imaginación, entre discurso e imagen. La barca se convierte así en una figura material, simbólica y práctica capaz de dar forma sensible a una filosofía que busca habitar el mundo.

Esta transformación no surge de manera repentina. Desde sus primeros trabajos, el cine, la literatura, la música, la fotografía y las artes visuales han acompañado su reflexión filosófica para convertirse en un elemento constitutivo del pensamiento mismo. Concepto e imagen comienzan a dialogar, a desplazarse mutuamente, a formar una unidad dinámica que Espinoza entiende como una forma de resistencia frente al nihilismo y las lógicas destructivas del capitalismo contemporáneo.

La presente entrevista se propone explorar precisamente este momento de inflexión. A través de cinco preguntas, abordaremos algunos de los temas que atraviesan su trabajo actual: la relación entre concepto e imagen, la dimensión estética del NosOtros, la posibilidad de pensar una praxis de la imagen, las transformaciones políticas derivadas de la democratización tecnológica de la producción visual y el papel que las universidades y las redes internacionales de investigación pueden desempeñar en la construcción de nuevas formas de pensamiento y de vida.

Más que una conversación sobre teoría estética, las páginas que siguen constituyen una reflexión amplia sobre la condición humana en el siglo XXI. En ellas se entrecruzan filosofía, arte, política, memoria, educación y experiencia vital, configurando una visión del pensamiento entendida como práctica transformadora. La imagen de la barca, que recorre toda la entrevista, funciona entonces como una invitación a navegar juntos en medio de un tiempo marcado por la incertidumbre, la fragmentación y la crisis, pero también por la posibilidad de construir nuevos horizontes compartidos.

Entrevista

FP: *A nivel internacional, cuando se menciona el nombre de Ricardo Espinoza Lolas, se le asocia inmediatamente con la filosofía del Nosotros, un concepto – como tú mismo declaras – “al mejor estilo de los conceptos hegelianos de la Ciencia de la lógica (...) que operan como teoría y praxis a la vez”. En tus últimas publicaciones se nota un cambio importante dentro de tu filosofía, quizás el más decisivo hasta ahora: el concepto de NosOtros ha sido acompañado por la imagen de la Barca. No parece tratarse de una sustitución del concepto en favor de la imagen, sino de una tensión entre ambos polos (concepto e imagen), una especie de baile. Como si el concepto de NosOtros hubiera encontrado su expresión visual, se hubiera vuelto de uno, dos, por decirlo con una figura utilizada por uno de tus filósofos de referencia, Nietzsche. En tu artículo titulado “Barca del NosOtros: Un Concepto-Imagen como Expresión de lo Humano en Medio de lo Real” (Espinoza Lolas, Ruiz de la Calle, 2025), en confirmación de lo anterior, declaras que “el NosOtros no es representación, sino imagen, y no imagen como representación, sino Barca”. ¿Por qué sentiste la necesidad de acompañar el concepto con la imagen? ¿Qué tiene la imagen que le falta al concepto?*

REL: La pregunta es muy interesante, del concepto a la imagen y todo lo que he trabajado en torno al NosOtros durante muchos años, en distintos aspectos de mi vida, tanto a nivel teórico como a nivel de la praxis. Además, me permite explicar varias cosas. Hay muchos intelectuales, teóricos críticos, filósofos, etc. que siempre trabajan en torno al concepto, por lo general. Y eso es muy fuerte en mí, es mi lado hegeliano. No olvidemos que Hegel nos habla del “esfuerzo del concepto”, un término muy expresivo para comprender el efectuar mismo del concepto. Yo, en cierto sentido, voy puliendo el concepto del NosOtros hace mucho tiempo, ya décadas. He trabajado, por ejemplo, también el concepto de capitalismo, diferenciándome tanto de la teoría crítica clásica como de la actual – por ejemplo, la de Žižek – . Y con esto quiero decir, he pulido una teoría del capitalismo distinta a lo usual y que llamo hacendal, militarizada y chapuza (término muy español), es decir, estúpida. Y esto lo he podido realizar trabajando muy lentamente: esto se puede ver en mis libros como *Capitalismo y empresa* (2018) o *Inicio del fin del mundo... Chile* (2025). Y este concepto del capitalismo hacendal militarizado chapuza tiene un gran concepto que lo cubre y engloba, uno que expresa a la vez lo humano y lo real, a saber, el concepto de NosOtros, que llevo trabajando hace mucho tiempo en una forma

de escritura fuertísima y obsesiva. Ese concepto del NosOtros ha generado otros conceptos que me permiten dar un cierto horizonte del NosOtros: el concepto de lo dionisiaco (que aparece en varios libros y que está de forma explícita en el libro de Sade, que ya ha aparecido en varias lenguas y el de Nietzsche que todavía na sale a luz), el concepto de la distancia (mi libro de Ariadna), el concepto del movimiento (mi libro de Antígona), el concepto de la ligereza (el de Lou Salomé); estos conceptos son como una constelación de aspectos tramados y tejidos entre sí, los cuales nos posibilitan dar con lo humano en medio de lo real hoy, en este mundo, en un mundo realmente capitalista y nihilista como nunca antes se ha visto y vivido.

Y esta es la filosofía que estoy realizando en estos días de mi vida y en esta época muy compleja. Y lo podría decir de alguna manera irónica, a la heideggeriana, si el “ser en el mundo” hoy es ser en el capitalismo que yo llamo hacendal, militarizado, chapuza, entonces el humano en medio de lo real es un humano que se expresa como un NosOtros en un real distante, dinámico, ligero, es decir, de modo dionisiaco, pues no hay otra posibilidad de resistir al capitalismo si no es siendo dionisiaco. Y ahora quiero señalar algo rotundo, esto es, que siempre he trabajado en una teoría de la imagen en relación al concepto del NosOtros, y que tal visión de la imagen está presente en todos mis libros – porque desde el cine, la plástica, la literatura, hay muchas formas de entender la imagen – , la imagen ha estado en mi obra un poco con carácter instrumental a veces, para hablar de cierta película, una pintura, una fotografía, distintos tipos de imágenes, distintos soportes visuales o distintos tipos de soportes visuales estéticos que me permiten expresar la teoría. Y a lo largo ha ido ganando en mí el pensamiento de Nietzsche, que siempre ha estado fuertísimo desde muy joven presente en mis lecturas, y a través de un trabajo escritural mío, el concepto se empieza a dinamizar, literalmente se mueve, vive, hace lo que quiere, es decir, ese “esfuerzo-concepto” para expresar lo real, mostrar lo real, deviene imagen, movimiento. El mismo concepto se va mostrando en su porosidad, accidentalidad, caducidad. El mismo concepto funciona como expresión de la teoría: Schelling lo llamaba ‘tautegórico’ en sus Lecciones en torno a lo mítico. Luego, el concepto en sí mismo empieza a dinamizarse, a navegar, se embarca. Ahí está, ya aparece, la expresión de Nietzsche en mi trabajo de modo explícito. Luego, ya no quiero escribir tratados. Los ensayos me resultan un poco incómodos. Pues no quiero escribir tantas notas, tantas citas o aparatos críticos tan rigurosos como los que escribía antes en mis otros libros. Es que el rasgo ‘académico’ se empieza a perder y, a la vez, empieza a ganar más un concepto poroso, repito, accidental, sin sentido metafísico alguno, a saber, dionisiaco. El mismo concepto comienza a transformarse, a mutarse en una imagen. Ahí está toda mi experiencia de los mitos, no solamente de los mitos

griegos, que también expresan eso real de esos conceptos. E inicia a aparecer todo mi trabajo estético, no meramente instrumental, sino constitutivo del concepto. Así la imagen dialoga, conversa con el concepto y, a su vez, el concepto conversa con la imagen. La imagen expresa esa caducidad, que el concepto, a veces, que tiende a lo universal podría negar, pero mi idea de concepto no es esa, sino que esa universalidad conceptual ahora es caduca, contingente, porosa, accidental, sin sentido alguno. La imagen puede encarnar al concepto. El concepto y la imagen inician ambos a moverse: una imagen con expresión universal, una barca, un mítico toro blanco minoico; un concepto que se vuelve más humano, más encarnado, más terrestre, más material; y un toro y una barca, por ejemplo, que se vuelven más universales. Un toro que, desde lo minoico, puede pasar por la Puglia, por Polignano, terminar en Chile o por Barcelona; una barca que navega por todos los mares. De esto se trata, la imagen se hace universal y el concepto se deviene singular, diríamos en el lenguaje de la modernidad. Y ahí empieza esa implicación entre ambos: un baile en su propia materialidad. El trabajo escritural, por tanto, del concepto se expresa en una imagen. Y así, funciona en mí otro registro: ensayos y textos con menos citas y notas, ensayos no académicos, diversos soportes escriturales en los cuales hoy en día estoy realizando. Y por esto hoy ya escribo himnos, un himno musical que ahora estoy tratando de componer, que es un nuevo himno a la alegría, que dialoga con Beethoven, con Lou Salomé y con Nietzsche. Y también realizo poemas; tengo poemas en mi libro de Ariadna, en mi libro de Antígona, etc. En mi libro de Lou he realizado tres actos de un teatro experimental que se pueden llevar al teatro y es lo que haremos, espero, en Brasil. El toro blanco, este singular que quiere ser universal desde tiempos inmemoriales, llega a un storyboard, se transforma en un guión y será un corto en Stop Motion de 8 minutos; y también el toro se muestra, en distintos cuentos que están en italiano, en una bella edición dedicada a mi pueblo amado de Polignano a Mare, después saldrán otros cuentos en castellano y en otras lenguas. Con los storyboards, con los guiones, se vuelve un Stop Motion, formalmente una película con plastilina un toro blanco que ya no es formalmente un texto. Y así opera mi imagen en distintos soportes, que son materiales y en los cuales el concepto se realiza en su finitud misma. Y ahí se inicia, obviamente, la fusión del NosOtros con la Barca, del concepto con la imagen. Y ahora hablo, por tanto constantemente de la Barca del NosOtros, y la misma Barca del NosOtros es una imagen-concepto, un singular-universal. Es ese humano en lo real, en medio de este capitalismo que genera tanto odio y tanta destrucción. Y ahí mismo se pueden ir mostrando todos los juegos y la riqueza que tiene lo que estoy haciendo ahora, también en una red de colaboración conjunta, mucho más allá de la academia, en distintos lugares vivos donde habito: en Concón, en

Barcelona, sobre todo en la Puglia, en Polignano. Y de este modo concepto e imagen se expresan materialmente en tejidos humanos que se manifiestan en esa Barca del NosOtros, en esa imagen-concepto. Y eso es lo nuevo que estoy trabajando ahora, completamente nuevo. Esa es la forma constitutiva, no meramente externa, ni meramente instrumental de pensar, vivir la imagen articulada constitutivamente con el concepto.

FP: *Tu atención hacia la cuestión de la imagen nace mucho antes de este giro en tu filosofía que acabamos de profundizar. Ya en tu libro NosOtros (Espinoza Lolos, 2019), rico en referencias al mundo del cine, la cuestión de la imagen ocupa un lugar central: una imagen abierta, en movimiento, siempre en relación con lo sonoro (dimensión que has profundizado junto a Antonio Rivera García en el reciente libro “Música y Capitalismo: emancipación de los cuerpos sonoros”), que rompe con gran parte de la historia de la filosofía, la cual ha presentado ontológicamente la imagen como algo estático, inmóvil. ¿Cómo se expresa en el NosOtros la relación entre imagen y movimiento? Es decir ¿cómo logra la imagen – dentro de tu filosofía del movimiento – romper con un cierto tipo de ontología?*

REL: La segunda pregunta se asocia a la primera y también me permite decir más cosas en torno a la imagen y al concepto en mi obra. Claro, siempre he estado asociado a la imagen, eso es así, realmente así. Y, añadiría, a la imagen en sentido explícito y ampliado y no en un sentido restringido. Por ejemplo, gracias a un proyecto grande que me gané hace muchos años, tuve una cineteca que se llamaba “8 y medio”: tenía más de 1.050 películas. Por ejemplo, todo el cine de Truffaut, Godard, Kiarostami, Welles, Bergman, Tarkovskij, Fellini, Ford, Hawks, Renoir, Lang, Murnau, Kurosawa, Ozu, Eisenstein, etc. Y recuerdo a otros grandes cineastas que estaban muy presentes en mi vida: Rossellini, Pasolini, Antonioni, Von Trier, Abel Gance, Dreyer, Griffith, Buñuel, Hitchcock, Herzog, Wenders, Vigo, Cocteau y tantos. En esa cineteca acontecía el cine en su imagen, pero además era un muy buen restaurante, se veía el sabor de la comida en sus ingredientes y recetas, también tenía una curatoría permanente para diversos espectáculos musicales, fotográficos, de pinturas, etc., porque tenía salas de galería en su interior. Esa cineteca “8 y medio” ya era un múltiple de diferentes modos de ser de la imagen. Hace mucho tiempo que yo estaba viviendo y pensando en torno al cine, a saber, la imagen. Desde pequeño en la pobreza en que yo vivía, en el cerro de Playa Ancha, Valparaíso, con mi madre veíamos películas, muchas. En la tarde, lo único que se podía hacer era ver cine para

pasar el tiempo. A mi madre le encantaba el cine para superar su angustia, su ansiedad, su frustración, porque la condición material en que vivíamos era malísima. Mi madre veía cine, y yo la acompañaba cada día. No me gustaba salir de la casa, prefería estar dentro de ella, aunque no hubiera mucho qué comer. Yo creo que siempre fui un chico entre tímido e interiorizado. A lo mejor si hubiera salido a la calle habría sido un drogadicto, un narco y hoy estaría totalmente perdido, hundido en un infierno. Pero me quedé en la tarde y la noche acompañando a mi madre a ver cine: días, semanas, meses, años. Siempre el cine estuvo no solamente como una salida a la pobreza, sino también como terapéutico, para la construcción de mundos y creación de Barcas para navegar primero junto a mi madre y luego con tantos amigos y extraños de diversos lugares y tiempos. Ver películas de piratas, de guerras, películas de amor, de tragedia, eróticas, de ciencia ficción, biográficas - todo tipo de películas - me permitía ir viendo construcciones distintas de lo real: Barcas del NosOtros. Por tanto, desde hace años he estado junto a la imagen operando con mi pensamiento y vida. Después, cuando estudié ciencias e ingeniería, fue lo mismo. Estudié ingeniería en Valparaíso en un gran politécnico que existe en Chile. Me encantaban los modelos científicos, matemáticos, los modelos físicos, todos los tipos de algoritmos, las fórmulas, las construcciones imaginativas científicas: era un gran mundo por descubrir que me dejaba con la boca abierta por todo el tipo de imágenes que me entregaba y sugería, desde las numéricas a las sociales y estelares (y las subatómicas). Y después, obviamente, desde la cineteca, pasé al teatro, a las formas de la plástica, la pintura, la escultura, y diversas otras artes como la literatura. Y de allí transité a los distintos tipos de poesías: desde los caligramas escriturales, a la poesía sonora que todo lo embarga y lo llena de versos, a la poesía visual, a la poesía sublime, a las abstractas, a los grandes poetas de las pequeñas cosas desde Mistral a Bou pasando por el gigante de Neruda.

Entonces, en distintos soportes de tipo estético-cultural estaban presentes las imágenes en todos los sentidos. Y es un poco así como entiende la imagen Gilles Deleuze: como un momento de lo real. Y siempre esa imagen es muy material en mí, es el esfuerzo de lo material (nunca como contrapuesto a una forma, sino lo material en tanto matérico que da de sí formas). Y en ese esfuerzo de lo material he estado construyendo barcas, o sea, formas de articularse de uno con otro: por ejemplo, mi madre y yo, cuando éramos chicos con mi hermano, con unos tíos, con mis abuelos, con mis amigos o con desconocidos, con las cosas mismas en sus diversos momentos. Todo tipo de cosas: cosas concretas, cosas de ensoñación, cosas simuladas, cosas inventadas, cosas proyectadas, cosas nada más que cosas. Todo tipo de cosas, cosas humanas y no humanas o, más allá de las cosas, o más allá de los humanos. También los proyectos, las

ensoñaciones son estructuras de imágenes que he estado construyendo y realizando. Yo mismo he jugado con mi imagen: el pelo, las corbatas, la barba, el bigote, las gafas de sol, las para leer. Todo tipo de pantalones, zapatos, colores: épocas de negro, épocas de colores. Y de este modo se ha dado una construcción de una figura en mí así como Bowie a mediados de los 60 del siglo XX. La imagen ha sido una materialidad en construcción, y también, para mí: una Barca del NosOtros.

La imagen en tanto expresión plana, de moda, sin espesor alguno, que dura 5 minutos y a veces una vida del capitalismo también es un modo de imagen: desde la Marilyn a la del Che o de una fama efímera como todas las famas de moda que no duran nada: formas de publicidad, forma de construcción de la subjetividad, forma de capitalizar a través de la imagen en distintos soportes visuales y materiales. Ha sido interesante ver ciertas formas de arte en el siglo pasado que muestran la imagen en su poder de capitalización, incluso antes de ser una mercancía que vale. No solamente Warhol es un maestro en ello, sino también muchas formas como las que construye Hamilton en UK o el mismo Rauschenberg desde USA. Y con esto me refiero a todos estos grandes artistas, que son artistas capitalistas, porque a la vez son planos, simplones, superficiales, piel, mercancía en el mundo y tienen esa simplicidad del capitalismo que todo lo uniforma. La imagen ha estado siempre presente desde lo existencial, biográfico, social, histórico y acompañando el concepto, mis conceptos, nuestros conceptos. Pues mis conceptos siempre, incluso en mi época más fenomenológica, ontológica, hermenéutica, con Zubiri, con Heidegger – que los conozco muy bien –, eran materiales, concretos, situados. Siempre un Merleau-Ponty pasado por Francia y París, un Heidegger desde su Alemania provinciana, un Keiji Nishitani desde un Japón no capitalista, por Kioto, un Zubiri desde Madrid, el País Vasco. Hasta los fenomenólogos, los ontólogos, ciertas formas de pensamiento de carácter categorial, trascendental, pasaban por una concreción situada en mi obra, por medio de una imagen. Y siempre lo he vivido así y no solamente en el ámbito de la filosofía. Esto ha tenido una fuerza que ha ido ganando en el tiempo. Por eso lo voy mostrando no solamente en el libro “NosOtros”, cuya primera edición es de 2019, sino también en el libro del “Capitalismo y empresa” de 2018, incluso en el gran libro de Hegel de 2016. En varios textos que tengo, los sobre el cuerpo, que son anteriores, los textos de Zubiri, que son mis primeros trabajos, tratados y tienen cientos y cientos de páginas. Siempre hay ahí un trabajo técnico del concepto, pero expresado en distintos soportes en imágenes: soportes, como ya dije, matemáticos, de algoritmos, físicos, de la memoria como lo es en el ámbito literario, musical. Por tanto, desde la perspectiva físico-material hasta los horizontes de construcción histórico-memorial el concepto va junto a la

imagen. Y por eso, el NosOtros se muestra desde el detalle más simple al más complejo, desde una simple portada de uno de mis libros (la cual por lo general está muy bien estudiada) a una red de investigación internacional a una acción ético-política concreta, por ejemplo, para apoyar a Palestina en este 2025, estar presente en el Estallido social chileno del 2019. Me preocupo mucho, como obsesivo que soy, de la portada de los libros, de la tipografía, de los espacios, etc. Me encanta sacar fotografías; estoy siempre sacando fotografías de mil detalles materiales que a otro ojo no le interesarían. Gracias a lo digital tengo miles y miles y miles de registros para poder volver a verlos y eso me inspira en mi trabajo, como tantos fotogramas y escenas de cines que he llegado a ver por cientos de veces. Me gustan los pequeños detalles. La imagen, para mí, es un detalle que en su esfuerzo ama lo universal. Por eso podría sacarle cien fotografías a detalles, porque algo cambia en ello. Y, de este modo, mis conceptos siempre han estado tematizados por ese trabajo de la imagen, incluso de la imagen capitalista, de la construcción del capitalismo, que nos vuelve en unos neuróticos radicales. Y también en medio del capitalismo voy expresando el concepto en su imagen, lo materializo, y de alguna forma se puede romper el laberinto capitalista desde un cierto afuera que nos da algo de respiro. Porque contra lo que piensa Zizek, Jameson, Fischer no solamente podemos imaginar el fin del capitalismo sino que vivimos a diario fuera del capitalismo, cuando estamos en alguna Barca del NosOtros.

FP: *A partir de esto, poniendo el acento en la transformación, el cambio y la acción, ¿crees tú que es posible hablar en filosofía no de una Teoría de la Imagen, sino de una Praxis de la Imagen?*

REL: Mi teoría de la imagen nunca ha sido - como acabo de contar - formalmente ontológica, ni categorial, ni hermenéutica. A lo mejor tampoco deconstructiva, si la deconstrucción tiende a una cierta deconstrucción nihilista de lo trascendental (un desplazamiento en la semántica negativa de Heidegger), porque la teoría de la imagen es en su propia materialidad, en sus estofas materiales. Por eso es bonita la pregunta: es una praxis de la imagen. Por eso me alejo de la teoría, de cualquier tipo de teoría de la imagen. La teoría de los mitos, por ejemplo, que tiende a hacerlos universales, por eso no me gusta, no capta lo dionisiaco de los mitos griegos, todo lo contrario lo esconde, Recalcati es un ejemplo actual de lo que no se debe hacer con un mito griego, es realmente espantoso. Prefiero mil veces trabajar

con Godard, con Welles, o con Tarkovskij, por ejemplo, una teoría de la imagen, o trabajar con pintores como Richter, Bacon o Picasso; prefiero mil veces una obra plástica, mil veces una instalación de Joseph Beuys, mil veces escuchar el piano de Argerich que entender una teoría, la que de suyo nació muerta, así como las teorías de filósofos en torno a lo político. Porque las teorías de las imágenes, de estos teóricos, son conceptuales, y el concepto no tiene ningún esfuerzo que lo constituye, es realmente como un trabajo nihilista, universal, vacío: Nietzsche diría espiritual. Las grandes estéticas que traen teorías de la imagen no me gustan, porque el mismo concepto es un concepto que no tiene esfuerzo y tampoco me gusta: es un concepto muerto sin historia alguna junto con una imagen deslavada sin materialidad.

Además, la imagen no solamente es lo visual, esto sería muy pobre. También, para mí, la imagen puede ser sensitiva, es dinámica, es kinestésica. Por eso me gusta un cierto Wagner, porque se escuchan los colores en “Tristan und Isolde” cuando el héroe está agonizando, se “oye la luz”, va rompiendo con las determinaciones clásicas de lo sensitivo, de la forma y de una materialidad visual añeja. Mi trabajo dionisiaco es material, lo material siempre es kinestésico, todas las sensaciones se recubren entre sí: no son cinco como se dice, serán seis, ocho, diez, once... yo tengo como doce estructuras sensitivas estudiadas junto a sus cualidades, doce formas que se articulan kinestésicamente, son dinámicas, sensitivas, táctiles, huelen, son visuales, te atemperan, te equilibran, te dan dimensionalidad, te lanzan hacia lo real mismo en su muerte, en su finitud y caducidad. Son distintos modos de interacción kinestésica, situada, accidental, por así decir, o si se quiere, caduca. No puede ser una teoría estética en sentido clásico, porque en sí mismo, tanto el concepto como la imagen están muertos cuando se les trabaja de forma desmaterializada y sin conexión; es un trabajo muerto tal estética.

En cambio, esta praxis de la imagen – que es muy buena pregunta – esta Barca del NosOtros como una praxis de la imagen, me permite incluso a nivel político hacer una instalación, como los artistas instaladores. Una Barca que no solamente es una red de pensadores y pensadoras, filósofos, feministas, psicoanalistas, artistas, sino a nivel de un tejido humano, un tejido socio-histórico, de un barrio, de un pueblo de la Puglia, de un pueblo de Chile.

Estamos ante una praxis de la imagen: este concepto, esta imagen, este singular-universal que está siempre poroso y siempre haciéndose, a nivel kinestésico, a nivel atemperado, que tiene sabor, que huele, que tiene textura y se expresa en los soportes mismos, desde los escriturales a los sonoros. Esto es, en sí mismo, una praxis de la imagen; por eso es

fundamental, por eso me quedo tanto en los detalles. Y esos detalles son los que expreso en una obra: una obra que, en sí misma, es una obra que quiere una praxis. Por ejemplo, ver las partituras de Beethoven, como de la Sinfonía n°9 es una de las imágenes más potentes jamás creadas, así como la imagen que nos dio Sófocles en el siglo V a. C.

Yo antiguamente era - y mi teoría revolucionaria también era - como una estética de la revolución. Luego devino en una revolución, de cierta forma, fallida, porque estaba muerta, con un concepto revolucionario, como el propio Estallido social de octubre de 2019. Ahora no. Ahora la revolución se realiza, se expresa en una conferencia, en un texto, en una forma de conversar, de compromiso, de vivir. Mucha gente me ha dicho que lee mis textos y los ven terapéuticos, o que hay quien se sana de su neurosis leyendo un cuento, leyendo un texto mío, o viéndome en una conferencia, o escuchando, o conversando en la calle con un verdulero, con un carnicero, con un panadero, con gente querida o desconocida de un pueblo como Polignano. Esa es una praxis de la imagen, esa es la Barca del NosOtros, que se puede expresar a nivel mítico con la figura del toro blanco, que permite un movimiento, un desplazamiento, un juego, un cachondeo, una fuerza, una finitud, algo que irrumpe, algo que constituye y a veces destruye, pero que fecunda en su propia finitud. Por eso tiene tantos matices la praxis de la imagen que me expresa el toro blanco, y que me permite ir jugando y renovando un pensamiento-vida por medio de los cuentos: una estética viva, un concepto vivo, que es en lo que estoy sumergido ya hace varios años, y sobre todo ahora.

FP: *Que la imagen y la política estén estrechamente vinculadas lo has confirmado al definir la imagen como una “expresión estética de la función ético-política” (Espinoza Lolas, Ruiz de la Calle, 2025). A lo largo de la historia de la humanidad, las imágenes han mantenido una relación privilegiada con el poder simbólico, además que político: desde las estatuas de los dioses hasta las campañas publicitarias, las imágenes han sido utilizadas para construir identidades y generar consenso. ¿Qué cambia, según tú, cuando este poder pasa de las manos de unos pocos (sacerdotes, artistas, medios de comunicación) a las de todos, gracias a la tecnología? ¿Estamos viviendo una democratización de la imagen? ¿Con qué consecuencias?*

REL: Las preguntas son muy interesantes. Yo tiendo a ser optimista, incluso en medio de un genocidio, como este genocidio explícito del pueblo palestino con la excusa de Hamás, en este capitalismo nihilista en el que la neurosis nos vuelve traicioneros y letales, y no hay

vínculo alguno que se salve aparentemente. Claro, yo soy optimista y lo soy por la materialidad también, por este singular-universal o universal-singular, Cinta de Moebius que es la Barca del NosOtros en la cual navego junto a muchos. En cierta forma ¿qué estoy haciendo con los libros en este momento de mi obra, de mi vida? Lo he conversado con varias personas, con varios amigos, con varios discípulos; o sea, lo he conversado con filósofos formados, con gente joven también – me gusta mucho conversar con ellos –, con hijos de todo tipo, de distintas partes, de distintas lenguas. Lo que yo veo es que, por ejemplo, cuando terminé mi libro de Lou Salomé, estaba enfermo - tengo una enfermedad rara - entonces estaba con muchas cosas de estrés en mi vida, con cosas materiales, cosas que pasan, con mi carácter y con una forma de entender lo humano en medio de lo real muy radical, me desnudo ante todos, dicho simbólicamente, me muestro como soy sin querer esconder nada, sin simulacro, en las mediaciones de una vida, la mía, en medio de un tejido socio-histórico y cosmopolita. A veces he pensado que, si muero (con todas las enfermedades que tengo, que son muchas y complejas), ya está todo terminado, acabado: una hija, varios hijos, todo tipo de amores, una pareja, lugares, países, situaciones, libros, experiencias, una teoría y praxis que nos indica a lo humano en medio de lo real y de este modo un camino a seguir en medio de la oscuridad del capitalismo. Ya una obra de 30, 35 libros – entre aquellos escritos en conjunto, aquellos expresivos, libros en solitario, por llamarlos de alguna forma –, en distintos tipos de soporte: los cuentos, los poemas, los himnos, los esbozos, las obras de teatro, las películas, por tanto, podría decir que, de cierta forma, ya me puedo morir, porque ahí está la obra. Ahí ya está terminada. Y cuando la gente la estudie, la vida, en distintas lenguas y lugares, podrá ver mil cosas que le pueden dar algún sentido a su existencia, una obra de carácter terapéutico, para superar la neurosis, para superar la subjetividad horrorosa de cierta humanidad que nos pierde en el laberinto nihilista. Y que en cierto modo, en mi obra, aparece el tejido humano de unos con otros, juntos, en conjunto, en construcción, de barcas. Luego me puedo morir tranquilo.

Pero, en cierta forma, junto con eso, estoy girando radicalmente mi vida y por ello mi obra; lo he conversado varias veces con gente que quiero, incluso en la academia, en un curso, en una conferencia, que ya no me interesa mucho, pero es bello ver a los jóvenes y verlos formarse, crecer, de niños que quieren volar y ser pájaros. De todos los libros que estoy haciendo desde ahora, el de Lou Salomé cierra toda una forma de mi vida, todo un ciclo hegeliano y un ciclo nietzscheano, todo un ciclo conceptual y un ciclo de la imagen; todo lo que es una Barca del NosOtros se cierra con Lou, y ya se termina: es mi punto de inflexión. El libro es como es y termina como termina. Ya salió una primera edición en portugués, espero que

salgan las ediciones en otras lenguas, y de ahí en adelante estoy en este trabajo de Barca del Nosotros, de imagen-concepto. Por ejemplo, este año 2025, llevo siete libros; estoy escribiendo mucho, como Nietzsche, estoy trabajando 10, 12 horas al día, muy creativo, y por un lado cerrando todo un bucle. Además, sigo en el esfuerzo-concepto, puliendo los conceptos (lo dionisiaco, distancia, movimiento, ligereza, etc.), y a la vez materializando las imágenes: pulo conceptos y materializo imágenes, eso es lo que hago. Y en eso está apareciendo algo gigante que retumba como un movimiento de mi amado Beethoven: están apareciendo libros en torno a lo poético, en torno a lo musical, en torno a lo italiano dionisiaco, un Bowie, un Beethoven, libros sonoros. Y ahí – porque algo pasa – ya mi pensamiento se está abriendo para todos. Mi proyecto es el proyecto de Sófocles con Antígona, el proyecto de Beethoven con la novena sinfonía, el proyecto de Bowie con su glam en lo que está entre los 60 y los 70 y al comienzo de los 80. Y vienen los libros de los poetas, un manifiesto poético con mi pareja, que es Anna Bou, un libro en torno a Neruda; salió un libro sobre poetas chilenos, revolucionarios, dionisiacos, así como Huidobro, Mistral. Otros sobre Rilke, que me fascina; Celan, igualmente. Y está apareciendo en mi obra algo que para mí es fundamental, que está en Italia: una tetralogía que espero escribir para el 2027. El libro sobre el Vesubio y todos los pueblos que fueron destruidos en el 79, por lo dionisiaco del Vesubio, entre ellos Pompeya, Herculano. Y ver cómo eran vidas dionisiacas las de esa época. Necesito estar en Nápoles algún tiempo para escribir mi libro sobre el Vesubio y todo lo que estaba aconteciendo en el siglo I antes de Cristo, todo lo que estaba pasando ahí, para mostrar que lo dionisiaco era fundamental. Viene un libro sobre Adriano - siglo I -, Marco Aurelio, Trajano, Nerva, Antonino Pío. Todo lo que pasa con los cinco emperadores – en especial con Adriano –, es como el horizonte de lo dionisiaco que se levanta y constituye lo que somos ahora. ¿Qué pasa con lo epicúreo, con lo estoico? Viene un libro sobre eso. Y otro gran libro sobre Roma; necesito estar en Roma muchos meses, no solo por Adriano, sino también por Miguel Ángel. Y es un Miguel Ángel, que es un pre-Beethoven, un post-Sófocles. ¿Qué pasa con Miguel Ángel en Roma? Algo pasa que me interesa mucho: una construcción urbanística, política desde lo dionisiaco en un cristianismo que renace. Y, obviamente, me interesa mucho todo el trabajo de la Puglia, y ahí espero escribir un libro sobre el sur de la Puglia, la zona de Lecce, la taranta, el culto dionisiaco que está ahí, cómo lo ve y lo lee el antropólogo De Martino, cómo se lee la actualidad, la superstición, la estupidez patriarcal, el capitalismo, y algo tremendamente material que está en cierta zona de ahí como el Salento, que me permite entender también en ese lugar, en el tacón de Italia, esos momentos de lo dionisiaco. ¿Qué quiero decir con esto? Que, en lo que estoy trabajando ahora, habiendo cerrado

de cierta forma toda una filosofía con el libro de Lou, se reinician enormes libros, varios proyectos en torno a lo dionisiaco actualizado para este siglo XXI como una imagen conceptual que debemos tener en cuenta para no solo resistir en medio del capitalismo, sino para nosotros mismos transformarnos en materialidades humanas en la finitud de lo real, a saber, llegar a ser lo que somos, sin neurosis fantasmagórica. Tengo un proyecto sobre Lenin, que es un Lenin dionisiaco, nietzscheano, productivo, revolucionario – es una imagen revolucionaria en el movimiento de la revolución, no un movimiento falso, sino un movimiento en el movimiento mismo. Es un gran proyecto que serán cuatro libros y ya he publicado el primero. Y eso me permite estar con los poetas, con los artistas, con los urbanistas, con los músicos. Se me abren muchos libros nuevos: varios escribiéndolos ahora mismo, varios ya entregados. Y vienen todos los nuevos libros hasta 2028, 2029, 2030; que, si no me muero, a lo mejor, ya no puedo morirme ni quiero. Estoy sumergido en la imagen y el concepto, más con una red de amigos, construyendo una Barca del NosOtros con mucho amor, mucho afecto, navegando por distintos mares y tierras y luchando y luchando contra todos los vientos mortíferos del nihilismo capitalista. Y eso me abre a este carácter democrático de la imagen, carácter de construcción de lo político. Por eso, en mi trabajo actual, ya no estoy siendo como un filósofo en el sentido clásico; ya estoy completamente alejado desde Slavoj Zizek – aunque somos amigos, pero alejados en nuestro trabajo –, alejado de la Butler, de Gilles Deleuze, alejado de los eslovenos, alejado de ciertas teorías realistas, de los estudios culturales de los anglosajones, de los estadounidenses: nada con lo categorial, ni con lo ontológico, ni con lo hermenéutico. Ese es el trabajo en el que estoy ahora sumergido.

FP: *Lo que está ocurriendo a nivel académico es que muchas universidades de todo el mundo están repensando los estudios filosóficos teóricos desde la perspectiva de las estructuras estéticas y de la imagen. Esto, sin duda, denota una atención significativa hacia las cuestiones de las que estamos hablando. ¿Consideras que esto sucede por un proceso de adaptación a una contemporaneidad basada en la imagen, o por un renovamiento del modo de hacer cultura, necesario para enfrentar los movimientos antiliberales crecientes? ¿Cuán importante es hoy que las universidades se unan en redes internacionales de estética?*

REL: La última es la muy buena pregunta, Fabiana, que, aparte de hacer buenas preguntas, eres una de mis grandes discípulas, una de mis más grandes discípulas y discípulos;

además, eres una de mis grandes amigas y eres como una hija. Me haces unas preguntas que son brillantes, y lo pongo explícito en la respuesta para que quede por escrito. Varios de los proyectos que he nombrado son junto contigo, junto con mis amigos pugliesi y con la gente que quiero. Ahora cuando trabajo, trato de hacer lo que quiero, lo que me gusta, y no perder tiempo en tonterías, no perder tiempo en cosas verdaderamente externas: ni de reconocimiento, ni de éxito, ni de dinero, ni por exigencias formales, ni por contabilidades. Trato de moverme por los tejidos materiales de unos con otros y he tomado decisiones en mi vida que son completamente a contracorriente. Incluso cuando he estado muy bien en mi vida he salido de esa forma de vida, no la soporto, he roto varias veces la zona de confort en la que estoy, desde lo personal hasta lo filosófico. Y por eso puedo hacer lo que hago y decir lo que digo, en el sentido que realizo una vida y un pensamiento que buscan dar con lo vivo en medio de tanta muerte nihilista en la que nos formamos; o sea, la universidad en general y los departamentos de filosofía, en especial, si no cambian, están muertos (y se vuelven parte del problema mismo, porque son reproductivos del capitalismo, sin conceptos ni imágenes), porque ya se han cruzado con la llegada de la IA, que llegó para quedarse, y con la expresividad del humano entre siglos XXI y todas las tecnologías que eso significa en una era capitalista radical. No entender la universidad y lo filosófico desde ese momento, a la altura de los tiempos, con todo el dolor que eso significa, con toda la historia que eso significa, con todo lo que abre eso —que es estar a la altura de los tiempos—, estamos viviendo desde un horizonte con IA, con genocidio, con cambio climático, con problemas de agua, con problemas de temperatura, con estupidez, con un capitaloceno que todo lo va destruyendo por su nihilismo neurótico... A esa altura de los tiempos, la universidad y, en general, los departamentos de filosofía tienen que pasar y quedarse en las humanidades y tienen que pasar por lo estético. Lo estético en el sentido de la *αἴσθησις* de los griegos nos requiere hoy en día más que nunca: todo un trabajo estético no solamente de los filósofos, de todas las formas, desde los artistas hasta los científicos. Hay múltiples formas de entender el arte y, de allí, lo estético: esa *αἴσθησις* que se vive a la altura de lo que somos hoy. Uno puede entender un momento estético inaugural: ese inaugural, ese inicio, siempre retorna y siempre retorna en una forma diferencial, y te vuelve ligero y te hace mirar tu propia altura de los tiempos y en ello mismo poder darte cuenta que se puede cambiar la vida. Por ejemplo, uno se sumerge en pinturas de Pollock, y así puede entender -vivir ciertas formas caóticas de USA no solamente en la vida cotidiana del alcoholismo, la neurosis, sino también un mundo que está caótico en una época de la Guerra Fría en que todo significado ha caído y solamente tenemos significantes y metonimias. Uno puede, con ciertas instalaciones de artistas, de músicos, de

bailarines, de teatro, de poetas como Rilke o con el mismo Hölderlin, o como Neruda, por ejemplo, Neruda en su “Canto General” generar una transformación y construir un NosOtros. Uno puede ir entendiendo que, en su tiempo, en la materialidad finita, caduca, sin sentido metafísico alguno en la que somos, hay conceptos que llegan tarde, pero hay otros que son conceptos esforzados, a saber, históricos y que son expresión de esquirlas del universal, pero siempre esquirlas caducas y porosas. Y eso es una universidad a la altura de los tiempos: la otra no porque es idealizante y parte del problema mismo de la neurosis que nos genera el capitalismo.

Las universidades están llamadas a construir una praxis de la imagen, una Barca del NosOtros, una estética que ilumine en tiempos de oscuridad, nihilismo y estupidez, de chapucería, de este capitalismo que funciona con distintos territorios militarizados. ¿Habrà algo más militarizado y más chapucero que Milei, Meloni o Trump, por nombrar algunos? También está Abascal en España, Kast en Chile. Están por todas partes. En ese mundo, en ese capitalismo —que no es el capitalismo fordista, no es el mundo neoliberal, no es el capitalismo de Žižek o de Butler, ni de Jameson, tampoco de Fisher—, en este capitalismo en que estamos ahora: universidades a la altura de los tiempos: Barcas del NosOtros... Esfuerzo del Concepto en la imagen materializada.

Y ahí está esa praxis de la imagen, esa Barca del NosOtros, esa construcción, ese faro que construye pueblos, así como un Sófocles, como una Antígona, como una novena sinfonía, como un Canto General, como un Altazor de Huidobro: así se construye. Por ejemplo, pensemos en todos los cantantes italianos, o en el teatro italiano, pensemos en el cine francés, en el teatro francés, y así en el anglosajón; pensemos en la ópera, en todas las formas de ópera, en múltiples formas de materialidad y concepto. Una universidad y un departamento de filosofía tienen que estar a la altura de estos tiempos. Y por eso lo estético no es meramente externo, no es un adorno, no es meramente algo curricular que hay que añadir, un curso que se hace de estética, un seminario que se hace en torno a algo estético de un filósofo, o algo meramente externo de una red de tipo estética, o de poner el florero en la universidad, poner cositas bellas en una universidad, en un patio, en un jardín, en un baño, en un lavabo, en el aula, en un aulario. No es meramente algo externo de adorno: es constitutivo del carácter dionisiaco, en esta distancia, movimiento y ligereza de lo humano en lo real, en esta Barca de NosOtros. Y si una universidad no lo hace, está muerta. A nadie le va a interesar. Y, como expresión de eso, un departamento de filosofía. Si los departamentos de filosofía siguen haciendo lo que

hacen, la filosofía está muerta y seguirá estando muerta, y seguirá siendo objeto de museo que no sirve absolutamente para nada. Porque ni el concepto ahí es concepto, porque no hay esfuerzo histórico alguno, menos una imagen que tienda a mover con fuerza como un toro blanco y construya formas y modos de vida en medio de esta finitud capitalista horrorosa que nos constituye. Por eso es importantísimo el trabajo de lo estético en los departamentos de filosofía. Pero no es hacer una teoría de Blumenberg, o hablar de la estética de Hegel, o la estética de Kant, lo típico de los filósofos, que está lleno de eso por todas partes; o la estética de Derrida, la estética deleuziana, o la estética de Aristóteles. No, eso está muerto, muerto y hay que dejarlo muerto en su ataúd. No tiene ninguna importancia. Es teatro, es radio, es cuento, es trazo, es urbanismo, es escultura, es departamento de filosofía, universidades, formas de vida, calles, son plazas, analógicas, digitales, en construcción: eso es lo estético que tiene que aparecer completamente en un departamento de filosofía. Y por eso las redes, y por eso las nuevas investigaciones, y por eso los nuevos proyectos, porque hay construcción de pueblos. Lo que hacía Sófocles en la Grandes dionisiacas de Atenas, que permitió construir la gran polis, que iluminara en la oscuridad de su época. Y eso es el trabajo de hoy, es el trabajo de la imagen. Y por eso esta entrevista la encuentro fundamental, precisamente para hablar de lo que estoy haciendo hoy, para hablar de lo que hacen los amigos en estos tiempos, como tú misma Fabiana, de lo que tiene que hacer el pensamiento a la altura de nuestra materialidad hoy. Muchas gracias.